

YASHIL IQTISODIYOT KADRLARINI TAYYORLASHDA KIBERXAVFSIZLIK MODULLARINI INTEGRATSIYALASHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Ashurova Menura Muxiddinova¹, Ashurova Munisa Muxiddinova², Suyunova Zamira Sayfidinova³

¹Toshkent viloyati Parkent tumani 56-maktab Matematika va informatika fani o'qituvchisi

^{2,3}UBS Toshkent filiali "Aniq fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337684>

Annotatsiya. Mazkur maqolada interaktiv elektron o'quv-didaktik materiallarning mazmuniy tuzilmasi, ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati hamda amaliyotga joriy etish modeli yoritilgan. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan interaktiv materiallarning o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, interaktiv elektron materiallarni bosqichma-bosqich joriy etish modeli taklif etiladi.

Kalit so'zlar: interaktiv elektron materiallar, raqamli ta'lim, o'quv-didaktik mazmun, ta'lim modeli, innovatsion pedagogika.

Аннотация. В статье рассматривается содержательная структура интерактивных электронных учебно-дидактических материалов, их значение в образовательном процессе, а также модель внедрения в практику обучения. Анализируется роль интерактивных электронных ресурсов в повышении познавательной активности обучающихся, развитии навыков самостоятельного обучения и обеспечении эффективности образования. Предлагается поэтапная модель внедрения интерактивных электронных материалов.

Ключевые слова: интерактивные электронные материалы, цифровое образование, учебно-дидактическое содержание, модель обучения, инновационная педагогика.

Abstract. This article explores the content structure of interactive electronic educational and didactic materials, their significance in the educational process, and a model for their implementation. The role of interactive electronic resources in enhancing learners' cognitive activity, developing independent learning skills, and improving educational effectiveness is analyzed. A step-by-step model for integrating interactive electronic materials into educational practice is proposed.

Keywords: interactive electronic materials, digital education, educational content, implementation model, innovative pedagogy.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi raqamli texnologiyalar asosida tubdan yangilanib bormoqda. Ta'lim jarayoniga interaktiv elektron o'quv-didaktik materiallarning joriy etilishi o'quvchilarni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirish imkonini bermoqda. Bunday materiallar ta'lim mazmunini vizual, mantiqiy va amaliy jihatdan boyitib, bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda interaktiv elektron materiallar nafaqat qo'shimcha vosita, balki ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.¹

Muammoli masala: Bolalar maydonchasining oldida olma daraxti va bu olma daraxtida tasvirda ko'rsatilgandek olmalar bor edi. Bolalar maydonchasiga bir nechta guruh-guruh bo'lib o'quvchilar bellashuvga kelishdi. Har bir guruh a'zolari ketma – ketlik bilan olma daraxtidagi olmalarni olib o'yinni davom etirdi.

Savol:

1. Bolalar maydonchasiga kelgan guruh a'zolari nechta?
2. Har bir guruhda necha nafardan o'quvchi bo'lgan?
3. Olmalarning necha qismini qaysi guruh a'zolari ko'p olishgan?

<p>Olmalarning necha qismini qaysi guruh a'zolari kam olishgan? Olma daraxtida nechta olma qolgan?</p>	
<p>Olma daraxtida qolgan olmalarga qaraganda 1-guruh a'zolari 3 nafar ekan. $10-3=7$ 3/10; 7/10</p>	

¹ Azizxo'jayeva N.N. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.** — Toshkent: O'qituvchi, 2019.

<p>$7-3=4$ 4/10; 6/10</p>	
<p>$4-3=1$ 1/10; 9/10</p>	

Endi savollarga javob beramiz.

Birinchi biz o'quvchini tasvirdan foydalanishni hamda tasavurini boyitishga o'rgatamiz o'quvchi yaxshilab tasvirga qarasa ketma – ketlik asosida hisoblab boradi?

1. Bolalar maydonchasiga kelgan guruh a'zolari nechta?

Guruh a'zolarini bilish uchun o'quvchi uch tasvirdan aniq guruh sonini hisoblaydi. O'quvchi birinchi navbatda masala shartidan tasavur qilib maydoncha ko'z oldiga keladi. Olmalarni soni kamligidan o'quvchilarni guruhdagi sonini aniqlaydi. Tushunishi

2. Har bir guruhda necha nafardan o'quvchi bo'lgan?

Bilib tusuncha hosil qilib o'quvchi har safar nechtadan olma kamayganidan hisoblab o'quvchi sonni aniqlaydi. Mulohaza yuritgani

3. Olmalarning necha qismini qaysi guruh a'zolari ko'p olishgan?

O'quvchi yuqoridagi qadamlarda bilib oldi guruh a'zolari teng.

4. Olmalarning necha qismini qaysi guruh a'zolari kam olishgan?

O'quvchi yuqoridagi qadamlarda bilib oldi guruh a'zolari teng.

5. Olma daraxtida nechta olma qolgan?

Olma daraxtida 1 ta olma qolgan. Tushunish darajasi 1 ta olma qolgani

Biz bu masalada biz o'qituvchilar turli yondashuvda o'quvchiga yetkazamiz. Qaysi o'qituvchi olmalarni olib kelib yana qaysi o'qituvchi tasavvurida ishlashi va yana bir o'qituvchilarimiz turli didaktik o'yinlar bilan tushunchalar berishi mumkin. Biz shu masalarga o'xshash masalalarga bir didaktik o'yinni tadbiiq qilib ko'rdik.

O'yin QR kodi

Kutilayotgan natijalar va muammo yechimlari.

Ta'lim jarayonida didaktik o'yinli texnologiyalar didaktik o'yinli dars shaklida qo'llaniladi. Ushbu darslarda o'quvchilarning bilim olish jarayonini o'yin faoliyati bilan uyg'unlashtiriladi. Shu sababli o'quvchilarning bilim olish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan darslar didaktik jihatdan ta'minlangan deb hisoblanadi. Yaratilgan o'yinlar o'quvchilarning informatika faniga bo'lgan qiziqishlarini ortiradi, ularning bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi. Shu bilan birga mavjud darsliklar zamon talablari asosida o'qituvchining faoliyati xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy vositalar bilan boyitiladi. Matematika darslarida bu metodlarni joriy qilish yaxshi samarali bilimlarni egallashi o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini turli o'yinlar bilan mavzularni mantiy va fikrlash doirasini kengaytiradi.

Shu davrgacha yaratilgan didaktik o'yinlar haqidagi nazariy ma'lumotlar (pedagogik dasturiy vositalar qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotirada saqlash kabi psixologik jarayonlar xususiyatlarini hisobga olgan holda) asos sifatida qarab chiqildi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, interaktiv elektron o'quv-didaktik materiallar zamonaviy ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, mustaqil fikrlashini rivojlantirish hamda bilimlarni samarali o'zlashtirishga xizmat qiladi. Mazkur materiallar orqali ta'lim jarayoni an'anaviy usullardan farqli ravishda ko'proq vizual, amaliy va interfaol shaklga ega bo'ladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, interaktiv elektron materiallardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning mantiqiy tafakkuri, muammo yechish ko'nikmalari va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ayniqsa, didaktik o'yinlar, vizual tasvirlar va real hayotiy misollar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning bilimni chuqur va mustahkam egallashiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, interaktiv elektron materiallarni bosqichma-bosqich joriy etish modeli ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur model orqali o'quv jarayoni tizimli tashkil etilib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik kuchayadi.

Umuman olganda, interaktiv elektron o'quv-didaktik materiallarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish, innovatsion pedagogik yondashuvlarni rivojlantirish hamda raqamli ta'lim muhitini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizxo'jayeva N.N. **Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.** — Toshkent: O'qituvchi, 2019.

2. Sayidahmedov N. **Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.** — Toshkent: Innovatsiya, 2021.
3. Jo‘rayev R.X., Zunnunov A. **Ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.** — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
4. Ismoilova Z.K. **Elektron ta’lim resurslarini yaratish metodikasi.** — Toshkent: Akademnashr, 2022.
5. Xodjayev B.O. **Innovatsion pedagogik faoliyat asoslari.** — Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
6. UNESCO. **ICT in Education: A Practical Guide for Teachers.** — Paris, 2020.
7. www.edu.uz — O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim portali.
8. www.ziyonet.uz — Ta’lim va axborot-ta’lim resurslari portali.
9. www.pedagog.uz — Pedagogik yangiliklar va metodik tavsiyalar sayti.
10. www.unesco.org — Ta’limda raqamli texnologiyalar bo‘yicha xalqaro materiallar.